

E.XEMINGUEY ASARLARIDA QO'LLANILGAN XORIJIY SO'ZLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATLARI VA ULARNI O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH MASALALARI

Ro'zixon Yaqubjonova

ADCHTI, o'qituvchi yaqubjonavaruzixon@gmail.com

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7845299>

ARTICLE INFO

Received: 20th April 2023

Accepted: 18th April 2023

Online: 19th April 2023

KEY WORDS

Badiiy uslub, xorijiy so'zlar, o'zlashma so'zlar, stilistik vositalar tarjimasi, badiiy mantda xorijiy so'zlar funktsiyalari, personaj nutqi, realiyalar tarjimasi, referentsial ma'no tarjimasi.

ABSTRACT

E.Xeminguey asarlarining leksik xususiyatlari borasida gap ketganda, uning badiiy uslubi o'ziga xosligi va turli tasviriy metodlardan samarali foydalangan holda tilning ifoda imkoniyatlaridan unumli foydalana olganligiga alohida e'tibor qaratishimiz lozim. Atoqli adib boshqa yozuvchilardan farqli ravishda asarlarida chet tilidagi so'zlardan keng foydalanganligini ko'rishimiz mumkin. Jumladan uning asarlarida ispan, italian, nemis, frantsuz, golland, meksikaliklar va ayrim afrika xalqlari so'zlaridan keng foydalanganligini ko'ramiz. Bu so'zlar o'z leksik semantik jihatlariga ko'ra o'zlashma so'zlar sifatida tahlil qilinishi olimlar orasida munozarali masala bo'lib qolmoqda. Vaholanki o'zlashma so'zlar o'z mohiyatlariga ko'ra bir tilga boshqa tildan kirib kelgan so'zlar bo'lib, odatda omma tomonidan nutqda keng qo'llanilishi yoki tilning lug'at tarkibiga kiritilishi talab qilinadi (Axmanova). Biroq Xeminguey asarlarida qo'llanilgan chet tilidagi so'zlar aksariyat hollarda ingliz tili lug'at tarkibiga kiritilmay, qo'llanilish doirasiga ko'ra ham individual xarakter kasb etadilar. Bunday so'zlarning qo'llanilishi yozuvchining voqea tasvirini jonlantirish, uni reallashtirish, qahramonlarning ichki dunyosini kengroq ochib berish maqsadidan kelib chiqqan bo'lib, bizning fikrimizcha asarlarda ularni stilistik vosita sifatida, realiyalar shaklida tahlil qilinishi to'g'riroq bo'lardi. Struktural semantik jihatlariga ko'ra chet tilidan olingan so'zlar so'z, morfema, ibora va sintaktik birliklar ko'rinishlarida bo'lib, tilning barcha birliklarini qamrab oladi.

Atoqli amerikalik prozaik E.Xeminguey adiblar orasida chet tilidagi so'z va iboralarni eng ko'p qo'llagan yozuvchi sifatida alohida ajralib turadi. Uning asarlari qahramonlari jamiyatning immigrantlardan iborat bo'lganligi, asarlari voqealarining makon kontsepsiyasi

bo'yicha turli tumanligi sababli yozuvchi o'z qahramonlari nutqida aynan shu ijtimoiy qatlam yoki xalqlar tiliga xos bo'lgan so'z va iboralarni stilistik vosita sifatida ko'p qo'llagan. Ushbu tadqiqotimizda 15ta badiiy asar ko'rib chiqilgan bo'lib, ularda ko'p martalab qo'llangan 73ta chet tilidagi so'larni tanlab oldik. Ushbu maqolamizda tanlab olingan so'zlardan 8tasini leksik semantik va stilistik jihatlarini atroflicha tahlil qilamiz. Tahlillarimiz asosida xorijiy so'z va iboralar asarlar kontekstida quyidagi funktsiyalarni bajarganligini aniqladik.

- 1) nominativ funktsiya;
- 2) asarda tasvirlanayotgan joyning mahalliy koloritini yuzaga keltiruvchi funktsiya;
- 3) asar personajlari ichki dunyosini ochib beruvchi funktsiyasi;
- 4) ijtimoiy stilistik funktsiyasi;
- 5) so'z o'yinlari funktsiyasi;
- 6) eksressiv baholovchi funktsiyasi;
- 7) evfemistik funktsiyasi;
- 8) ohangdorlikni hosil qiluvchi funktsiyasi;
- 9) muallifning shaxsiy munosabatini ifodalovchi funktsiyasi;
- 10) ayrim so'zlarni situativ moslik hosil qilishdagi funktsiyasi.

[Kolesova, 2005. S. 9].

Odatda badiiy asarlar mazmunida qo'llanilgan xorijiy so'zlar tilda mavjud bo'lmagan tushuncha va predmetlarni ifoda qilishlari mumkin. Bunday holatlarda xorijiy so'zlarning nominativ funktsiyalari namoyon bo'lib, xorijiy so'z va iboralar realiya xarakterini namoyon qilib, ingliz tilida mos ekvivalentiga ega bo'lmaydilar. SHu sababli ularning tarjimalarida so'z va iboralar formal xususiyatlarini to'liq saqlab qolgan holda aynan beriladi. Ammo ayrim hollarda bu so'zlar mos ekvivalentlariga ega bo'lib, tarjima jarayonida original variantidan farqli ravishda tarjima tilida ularning tarjimalari berilishi ham mumkin. Masalan:

«How many **corridas** you had this year» – Renata asked. [Hemingway. The Undeafated]

«Skol'ko u tebya **vyihodov** za etot god» – sprosil Renata. («[Nepobejdenny](#)» per.

Yu.Kolesnikova)

Bu yil arenaga yana necha marta chiqmoqchisan? - deb so'radi Renata.

*He was dressed in the same sort of **safari** clothes that Wilson wore except that his was new.* [Hemingway. The Short Happy Life of Francis Macomber.]

Na nem byl takoy je oxotnichiy kostyum, kak i na Uilson, tol'ko novyy. («[Korotkoe schast'ye Frensis Makombera](#)» per. N.Ozertsevoy)

*U ham xuddi Vilsonnikiga o'xshagan **ovchilar** kiyimi kiyib olgandi. Ammo uniki yangiroq edi.*

Ammo ko'p hollarda chet tilida qo'llangan so'z va iboralar realiya xarakterini namoyon qilib, ingliz tilida ham, tarjima tilida ham transliteratsiya yoki transkripsiya orqali aks ettiriladi. Masalan:

*He looked pale, and his **coleta** pinned forward on his head so that it would not show under the cap.* [Hemingway. The Undeafated.]

*Ego **koleta**, prishpilennaya na makushke, chtoby ona uderjalas' pod shlyapoy, nemnogo torchala nad blednym litsom.* («[Nepobejdenny](#)» per. Yu.Kolesnikova)

*Uning shlyapa ostiga yashirib peshonasiga tang'ib qo'yilgan **koletasi** (xarbiycha bosh kiyimi) oqarib ketgan yuzlariga tushib qolgandi.*

Xeminguey asarlarida qo'llanilgan chet tilidagi so'zlarning katta qismi ana shu tarzda realiya sifatida foydalanilgan bo'lib, kontekstda nominativ funktsiyani bajaradilar. Bunday kontekstlarda so'z va iboralar tarjima qilinmay aynan qo'llanilishlari ham mumkin.

Ko'p hollarda chet tilida qo'llangan so'z va iboralar kontekstda asar voqealari sodir bo'layotgan joyning mahalliy koloritini va milliy o'ziga xosligini ifodalash uchun qo'llanilgan bo'lib, odatda o'ziga xos referentativ ifodalarga ham ega bo'ladilar. Bu iboralarning formal ko'rinishini o'zgartirib, denotativ ma'nolari orqali tarjima qilinishida kontekstdagi reallik va milliy ruxiyat yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Masalan:

It's western summit is called «the Masai Ngaje Ngai» the House of God [Hemingway. The Snows of Kilimanjaro.]

Plemya masai nazivaet yego zaradnyy pik «Ngaye-Ngayya», chto znachit «Dom Boga». («[Snega Kilimandjaro](#)» per. Kalashnikovoy)

Tog'ning g'arbiy tomonidagi ushbu tepalikni masayi qabilasidaglar «Ngaye Ngayya», ya'ni Yaratganning Uyi deb atardilar.

Biroq ayrim hollarda chet tilida qo'llanilgan so'z va iboralar referentsial ma'nolari orqali tarjima qilinib, odatda so'z qo'shish yoki izohlash orqali tarjima qilinishlari mumkin. Masalan:

*He walked down the shady side of the steep street forward the **Puerta del Sol**.* [Hemingway. The Undeclared.]

*On poshel k **Puerta del Sol** po temnoy storone krutoy ulitsy.* («Nepobejdennyy» per. Yu.Kolesnikova)

*U tik ko'tarilgan yo'llarning qorong'i tomonidan to'ppa-to'g'ri **Puerta del Sol** ko'chasi tomon yurib ketdi.*

Misoldagi chet tilidan aynan olib qo'llanilgan "Puerta de Sol" so'zi o'zbek tiliga "ko'cha" so'zi orqali o'z referentsial ma'nosida tarjima qilingan. Biroq misolning rus tilidagi tarjimalarida realiya aynan olingan bo'lib, bu holat ingliz va rus tillari o'rtasidagi lingvokulturologik yaqinlik sababli amalga oshirilgan. Vaholanki rus tilidagi "poshel" so'zi chet tilida qo'llangan iboraning referentsial ma'nosini aks eta olgan. Xeminguey asarlarida qo'llanilgan chet tilidan olingan so'zlarning yuqoridagi kabi milliy va mahalliy koloritni aks etish maqsadida qo'llangan birliklari 18%ni tashkil qilib, stilistik vosita sifatida qo'llanilgan xorijiy so'zlarning eng katta qismini tashkil qiladi.

E.Xeminguey asarlaridagi xorijiy so'z va iboralarni tahlil qilar ekanmiz, ularning ko'p hollarda badiiy qahramon ichki dunyosi va xarakter xususiyatlarini ochib berish maqsadida qo'llanganligini aniqladik. Bu borada emotsional holatlarni anglatuvchi, murojaatni va xis xayajonni aks ettiruvchi so'zlar alohida o'rin egallaydi. Xeminguey personajlari nutqlarida shu obrazga xos so'z va iboralar qo'llanilgan bo'lishiga qaramay ko'p hollarda ular realiya xarakteriga ega bo'lmaganligi bois tildan tilga tarjimada mos boshqa ekvivalentiga almashtirilishi mumkin. Bu holat ayniqsa murojaat so'zlari tarjimasida ko'p kuzatiladi. [Kolesova, 2005. S. 10].

*«What's the matter **Schaz**» [Hemingway. A Day's Wait.]*

*«V chem delo, **mil'iy**» («Ojidanie»)*

Nima gap, azizim.

*«You Poor **Schaz**», – I said, – «Poor old **Schaz**». [Hemingway. A Day's Wait.]*

*«Ах ты, бедный **drujok**», - skazal ya, - «бедный **starina**». («[Ojidanie](#)»)*

*Eh, bechora **jigarima**” dedim unga yachingan kuyi. “obbo **otaxoney**”*

«And you You have no fear of going home before your usual hour» «Are you trying to insult me» «No, **hombre**, only to make a joke».[Hemingway. A Clean, Well-Lighted Place.]

«А ты Не боишься возвращаться домой раньше обычного» «Ты что, оскорблять меня хочешь» «Нет, **drujiye**, prosto shuchu».(«[Tam, gde chisto, svetlo](#)»)

Uyingga erta borib olishdan qo'rqmaysanmi?

Nima? Jahlimni chiqarmoqchimisan?

*Yo'g'e **birodar**, shunchaki so'radimda.*

Xeminguey asarlarida xorijiy so'z va iboralarning qo'llanilishi yana bir sababi ijtimoiy stilistik funktsiya bo'lib, mazmun jihatdan personajning qaysi tabaqaga mansubligi yoinki suhbatdoshga nisbatan bo'lgan ijtimoiy munosabatini anglatishlari mumkin. Bu funktsiyada ham aksariyat hollarda murojaat va etiketga xos bo'lgan so'zlar orqali ifoda qilinib, struktural semantik jihatlariga ko'ra undalma turkumiga kiruvchi so'z va iboralardan tashkil topadilar.

«The maid looked up at her. «**Na perduto qualche cosa, Signora**» [Hemingway. The Cat in the Rain.]

*Gornichnaya vzglyanula na nee. «Вы потеряли что-нибудь, **Синьора**» («[Koshka pod dojdem](#)»)*

*Oqsoch u tomonga burilib “Biron narsangizni yo'qotib qo'ydingizmi **Sinьora**” deb so'radi.*

«**Frau!**» – he shouted. «**Frau! Fraulein!** You are not going! » [Hemingway. Out of Season.]

«**Frau!**» – kriknul on. «**Frau! Froylen!** Ne xodite tuda!» («Ne v sezon»)

U “Frau!” deb ayolni chaqira boshladi. “Frau! Froylen! U yoqqa bormang!!!”

Misollarda qo'llanilgan “sinьora, frau, froylen” kabi xorijiy so'zlar personajlarning xarakterlarini ochib berish bilan bir qatorda, ularning sotsial statuslarini ham aks ettiradilar. Jumladan nutq egasining o'zidan ijtimoiy tabaqaga ko'ra yuqoriroq kishiga murojaat qilayotganligini aynan shu so'zlardan anglab olamiz. SHunga ko'ra tarjima jarayonida ingliz tilida qo'llanilgan ayrim so'z va iboralarning til uslublariga xoslangan sinonimlarini tanlay olamiz. Yuqoridagi misoldagi “shouted” so'zining leksik ma'nodagi “baqirmoq, qichqirmoq” sinonimlarini emas, aynan chaqirmoq variantini qo'llay olamiz. CHunonchi past tabaqaga mansub kishi ijtimoiy mavqeiga ko'ra o'zidan yuqorida tugan shaxsga “baqirish, qichqirish”ga jur'at qilolmasdi. Xeminguey asarlari tadqiqida aniqlangan 73 ta xorijiy so'zlarning 20% aynan mana shu shaklda ijtimoiy funktsiyalarni bajaruvchi vositalar ekanligini aniqladik. Ayrim hollarda badiiy matnda qo'llanilgan xorijiy so'zlar personajlar xarakterini yoki voqea situatsiyasini aniqlashtirishga xizmat qiladilar. Bu kontekstlarda ularning tarjimalari realiya sifatida tahlil qilib, aynan qo'llansada, izoh berish orqali aniqlashtirish mumkin. Masalan:

“Que Va,” the boy said. “There are many good fishermen and some great ones. But there is only you.” [Hemingway. The Old Man and The Sea]

— Que Va! — dedi bola.— Dunyoda yaxshi baliqchilar kam emas, juda ajoyiblari ham bor. (CHol va dengiz. I.G'ofurov tarj.)

Misolda qo'llanilgan xorijiy so'z tarjimasi realiya sifatida matnda aynan qo'llanilgan bo'lib, uning semantikasi izohlash orqali “*Qo'ysang-chi!*” shaklida bet oxirida berilgan. Ayrim hollarda realiya sifatida qo'llangan xorijiy so'z tarjima jarayonida tushirib qoldirilishi ham mumkin. Jumladan

“*Agua mala,*” the man said. “You whore.”[Hemingway. The Old Man and The Sea]

— *Voy, qanjig'-ey!*—*dedi chol* (CHol va dengiz. I.G'ofurov tarj. 11bet)

Misoldagi "*Agua mala*" so'zi semantikasiga ko'ra "*dengiz yulduzi*" ma'nosini anglatsada, o'zbek tiliga tarjimasida tushirib qoldirilgan. Qahramon shaxsiyatini ochib berish maqsadida aynan ispan tilidagi varianti shaklida qo'llangan so'zning tushirib qoldirilishi konteks mazmunining tushunarsiz bo'lib qolishiga sabab bo'lgan. Zotan kontekstdan asar qahramoni kimni so'kayotgani noma'lumligicha qolib ketgan. Bunga asoslanadigan bo'lsak, badiiy matn mazmunida qo'llangan xorijiy so'zlar ham muhim funktsional ifodaga ega bo'lib, ularning semantik ifodalari imkon qadar tarjima qilinishi lozim.

Xulosa qiladigan bo'lsak, yozuvchi o'z asarlarida xorijiy tildagi leksikadan nominativ, mahalliy koloritni aks ettirish, personajlarning shaxsiyati va ijtimoiy pozitsiyasini aks ettirish uchun foydalangan. Bundan tashqari yozuvchi xorijiy tildagi leksikani qo'llash orqali yuqoridagilardan tashqari qo'shimcha maqsadlarni ham amalga oshirgan.

- xorijiy tildagi leksika yozuvchi badiiy uslubini boyitadi va jonliligini ta'minlaydi.
- yozuvchining voqelikka nisbatan shaxsiy munosabatini aks ettiradi.
- o'quvchilarni hikoya voqeligiga qiziqtirish
- kontekstdagi gaplar va iboralar bilan mantiqiy va assotsiativ bog'liqlikni ta'minlab, biriktiruvchi vazifasini bajaradi.

Bularga asoslangan holda Xeminguey o'z asarlarida xorijiy tildagi leksikani juda ko'plab qo'llagan bo'lsada, ular xaotik tarzda emas, balki yuqorida tilga olingan maqsad va vazifalarni amalga oshirishga qaratilgan. SHunga ko'ra xorijiy leksikadan foydalanishdan yozuvchi maqsadi quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

- A) Ingliz tilida mavjud bo'lmagan tushuncha va predmetlarni atash, ya'ni nominatsiyalash, bunday xorijiy leksik birliklar odatda realiyalarga tenglashtiriladi.
- B) Ma'lum bir tushuncha va realiyaning semantikasini aniqroq differentsiyalash,
- V) Ingliz tilining grammatik va stilistik imkoniyatlarini kengaytirish,
- G) Matnga autentivlik, ya'ni originallik xususiyatini berib, uni jonlantiradi
- D) asar personajlari xarakterlarini ochib beruvchi vosita bo'lib xizmat qiladi.
- E) kontekstda komik yoki ironik effekt hosil qiladi.

Olib borgan tahlillarimiz natijalariga asoslanadigan bo'lsak, badiiy asar mazmunida qo'llanilgan xorijiy so'zlar ham turli ekpressiv funktsiyalarda badiiy tasvir vositasi sifatida qo'llanilishi mumkin. Ammo bu so'zlar qo'llanilishi individual xarakter kasb etib, faqat ayrim kontekstlardagina qo'llanilishi barobarida o'zlashma so'zlardan farqli ravishda til lug'at sostaviga kirmasligi mumkin. SHu sababli bunday leksik sintaktik birliklar odatda faqatgina stilistika, psixolingvistika kabi ayrim fan sohalari doirasida o'rganilishi maqsadga muvofiq keladi. Bu birliklarning tildan tilga tarjimalarida ham ularning denotativ ma'nolariga emas, konnotativ va referentsial ma'nolari asosida tarjima qilinishi lozim.

References:

1. Axmanova O.S. Slovar' lingvisticeskix terminov / O.S. Axmanova. M., 2004.
2. Kolesova N.V. Zaimstvovanie v idiostile V. Aksenova / N.V. Kolesova. Barnaul, 2005.
3. Kгыsin L.P. O prichinax leksicheskogo zaimstvovaniya / L.P. Kгыsin // Russkiy yazyk v shkole. 1965. №3. S.11-13.
4. Xeminguey E. Izbrannyye proizvedeniya v 2 tomax / E. Xeminguey. M., 1959.

5. Hemingway E. Selected Stories / E. Hemingway. M., 1971.
6. Ernest Xeminguey. CHol va dengiz. Ruschadan I.G'ofurov tarj. Toshkent, "Yosh gvardiya" 1986.